

Station: Nutzung H₂O

Wähle dein Szenario!

von **A** (H₂O -arm)
bis **D** (H₂O -intensiv)

Leitfragen:

Die Leitfragen helfen dir dabei, Unterschiede zwischen den Szenarien schrittweise zu verstehen und den Überblick zu behalten.

		keinen Stein			
		A	B	C	D
Ich verbringe ... pro Tag auf Social Media.		< 10 min	< 1 h	< 3 h	>= 3h
Ich besuche ... Social Media Seite am liebsten [A].		keine	WhatsApp / YouTube / Twitch / X (Twitter)	Facebook / Snapchat / Instagram	Pinterest / Reddit / TikTok
Ich poste ... auf Social Media.		... nur ein paar Highlights pro Jahr	... monatlich	... wöchentlich	... (fast) täglich
Ich höre mir ... pro Tag Audio-Inhalte in Echtzeit (Streaming) an.		< 2 h	2-8 h	> 8 h	\
Ich schaue mir ... pro Tag Videos in Echtzeit (Streaming) an.		... keine	< 1 h	1-2 h	>= 2h
Ich schaue mir Videos in Echtzeit (Streaming) in ... Qualität an.		\	HD (720p) oder geringer	Full-HD (1080p)	4k
Ich spiele pro Tag ... Videospiele auf dem Smartphone.		... keine	1-3 h	>= 3h	\
Ich speichere meinen Daten lokal und sortiere regelmäßig aus.	... lokal auf meinem Gerät.	... in einer Cloud.	... lokal und in einer Cloud.
Ich verschicke und empfangе pro Tag ... Text-Narichten und E-Mails.		< 70	70-300	> 300	\
Ich verwende generative KI oder digitale Assistenten (Siri, ...) ... mal pro Tag.		< 1	1-10	11-20	> 20

[A] Falls keine oder mehrere der genannten Optionen zutreffen, bitte Option C (3 Steine) wählen.

[B] Beim Streaming werden Audio- und Videoinhalte in Echtzeit abgespielt, d.h. müssen nicht vorher heruntergeladen werden (Cloudflare. (n.d.). Was ist Streaming? | Wie Streaming von Videos funktioniert. Retrieved March 30, 2025, from <https://www.cloudflare.com/de-de/learning/video/what-is-streaming/>).